

TO'LIQ VA NOTO'LIQ OILALARDA TARBİYALANAYOTGAN O'SMIRLAR AVTONOMIYASI VA O'Z-O'ZINI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINING TAHLILI

Turdimuratova Nesibeli Bazarboy Qizi, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti San'atshunoslik fakulteti "Amaliy psixologiya" yo'nalishi 3 kurs studenti.

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada to'liq va noto'liq oila muhitida tarbiyalanayotgan o'smirlarning shaxsiy avtonomiya (mustaqillik) hamda o'z-o'zini baholash (samootsenka) darajalari tizimli ravishda o'rganilgan va qiyosiy tahlil qilingan. Tadqiqot doirasida o'smirlarning emotsional va xulq-atvor avtonomiyasi hamda ularning shaxsiy muvaffaqiyatga bo'lgan ishonchi o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqliklar empirik metodlar yordamida aniqlandi. Natijalar oila tarkibiy tuzilmasining o'smir yoshdagi bolalar sotsializatsiyasiga ta'sirini baholash imkonini beradi.

MAQSAD: to'liq va noto'liq oilalarda tarbiyalanayotgan o'smirlarning shaxsiy avtonomiyasi hamda o'z-o'zini baholash darajalarini qiyosiy tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda o'smirlarning shaxsiy avtonomiyasi va o'z-o'zini baholashini aniqlashga qaratilgan psixodiagnostik metodikalar qo'llanildi. Olingan natijalar qiyosiy, korrelyatsion va statistik tahlil usullari asosida baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari oila tarkibiy tuzilmasi o'smirlarning shaxsiy avtonomiyasi va o'z-o'zini baholash darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Emotsional va xulq-atvor avtonomiyasi bilan shaxsiy muvaffaqiyatga bo'lgan ishonch o'rtasida ijobiy korrelyatsion bog'liqlik aniqlandi. Qiyosiy tahlil oilaviy muhitning o'smirlar sotsializatsiyasi va psixologik rivojlanishidagi muhim o'rnini tasdiqladi.

XULOSA: oila muhiti o'smirlarning shaxsiy avtonomiyasi va o'z-o'zini baholashini shakllantirishda muhim omil bo'lib, sog'lom oilaviy munosabatlarni rivojlantirish ularning psixologik kamolotini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: o'smir, shaxsiy avtonomiya, o'z-o'zini baholash, to'liq oila, noto'liq oila, emotsional avtonomiya, qiyosiy tahlil, sotsializatsiya, oilaviy muhit.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АВТОНОМИИ И САМООЦЕНКИ ПОДРОСТКОВ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ

Турдимуратова Несибели Базарбой кизи, Каракалпакский государственный университет имени Бердаха факультет искусствоведения, направление «Практическая психология» студентка 3-го курса.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье систематически изучаются и сравнительно анализируются уровни личностной автономии (самостоятельности) и самооценки (самоценки) подростков, воспитывающихся в условиях неполной и неполной семьи. В рамках исследования с помощью эмпирических методов были выявлены корреляционные связи между эмоциональной и поведенческой автономией

подростков и их верой в личный успех. Результаты позволяют оценить влияние структуры семьи на социализацию детей подросткового возраста.

ЦЕЛЬ: провести сравнительный анализ уровня личностной автономии и самооценки подростков, воспитывающихся в полных и неполных семьях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы психодиагностические методики для оценки личностной автономии и самооценки подростков. Полученные данные обработаны с применением сравнительного, корреляционного и статистического анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что структура семьи оказывает существенное влияние на уровень личностной автономии и самооценки подростков. Выявлена положительная корреляционная связь между эмоциональной и поведенческой автономией и уверенностью в собственных достижениях. Сравнительный анализ подтвердил важную роль семейной среды в социализации и психологическом развитии подростков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: семейная среда является важным фактором формирования личностной автономии и самооценки подростков, а развитие благоприятных семейных отношений способствует их психологическому благополучию.

Ключевые слова: подросток, личная автономия, самооценка, полная семья, неполная семья, эмоциональная автономия, сравнительный анализ, социализация, семейная среда.

AN ANALYSIS OF AUTONOMY AND SELF-ESTEEM INDICATORS AMONG ADOLESCENTS RAISED IN TWO-PARENT AND SINGLE-PARENT FAMILIES

Nesibeli Bazarboy qizi Turdimuratova, Third-Year Student, Applied Psychology Program Faculty of Art Studies, Berdakh Karakalpak State University.

Annotation

INTRODUCTION: this article systematically examines and comparatively analyzes the levels of personal autonomy (independence) and self-esteem among adolescents raised in complete and incomplete family environments. Within the research framework, correlational links between adolescents' emotional and behavioral autonomy and their self-confidence were identified using empirical methods. The results allow for assessing the impact of family structure on the socialization of adolescents.

AIM: to comparatively analyze the levels of personal autonomy and self-esteem among adolescents raised in intact and single-parent families.

MATERIALS AND METHODS: psychodiagnostic instruments were used to assess adolescents' personal autonomy and self-esteem. The collected data were analyzed using comparative, correlational, and statistical methods.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that family structure has a significant impact on adolescents' personal autonomy and self-esteem. A positive correlation was identified between emotional and behavioral autonomy and confidence in

personal achievement. Comparative analysis confirmed the important role of the family environment in adolescent socialization and psychological development.

CONCLUSION: the family environment is a key factor in shaping adolescents' personal autonomy and self-esteem, while supportive family relationships promote their psychological well-being and development.

Keywords: adolescent, personal autonomy, self-esteem, complete family, incomplete family, emotional autonomy, comparative analysis, socialization, family environment.

Zamonaviy psixologiya va pedagogika fanida o'smirlik davri shaxs

sotsializatsiyasining eng inqirozli va mas'uliyatli bosqichi sifatida qaraladi. Bu davrda o'smirning ota-onadan mustaqillikka intilishi, ya'ni shaxsiy avtonomiyaning shakllanishi hamda o'z-o'zini baholash tizimining barqarorlashuvi bevosita oilaviy muhit bilan bog'liqdir. Inson hayotining boshqa hech bir davrida shaxsiy identifikatsiya va mustaqillikka intilish intellektual hamda emotsional yuklama ostida kechmaydi. O'smir o'zining ijtimoiy rollarini qayta ko'rib chiqar ekan, u dastlab o'zi ulg'aygan mikroijtimoiy muhitga – oilasiga tayanadi yoki unga qarshi isyon ko'taradi. Oila strukturasi mukammalligi va undagi psixologik iqlim o'smirning kelgusi hayotiy strategiyalarini belgilab beruvchi poydevor hisoblanadi.

Biroq, so'nggi yillarda globallashuv va ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar natijasida oilalar strukturasi o'zgarishi, xususan noto'liq oilalar sonining ortishi o'smirlarning psixologik rivojlanishiga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. To'liq va noto'liq oilalardagi psixologik iqlim o'smirning emotsional barqarorligiga turlicha ta'sir ko'rsatadi, bu esa ushbu muammoni empirik darajada qiyosiy o'rganish zaruratini belgilaydi. Noto'liq oila deganda ko'pincha faqat ona yoki faqat ota tomonidan tarbiyalanayotgan, ajrashish yoki yo'qotish natijasida yuzaga kelgan oilaviy tizim tushuniladi. Bunday sharoitda bolaning jinsiy va ijtimoiy identifikatsiyasi muayyan qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir.

Shaxsiy avtonomiya – bu o'smirning o'z xatti-harakatlari, qarorlari va emotsional holati uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish qobiliyatidir. Bu jarayon ota-onadan butunlay uzilib ketishni emas, balki ular bilan munosabatlarni yangi, teng huquqli hamkorlik darajasiga olib chiqishni anglatadi. O'z-o'zini baholash esa shaxsning o'z imkoniyatlari, fazilatlar va jamiyatdagi o'rniga bergan subyektiv bahosidir. Agar oilada ushbu ikki komponent to'g'ri qo'llab-quvvatlanmasa, o'smirda frustratsiya, xavotirlanish va ijtimoiy dezadaptatsiya holatlari rivojlanishi mumkin. Ushbu tadqiqot oila tuzilishining o'smir subyektiv dunyosiga ta'sirini chuqur o'rganishga qaratilgan.

Oila muhiti o'smirlarning akademik yutuqlari va umumiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi eng muhim omillardan biri hisoblanadi. O'smirlilik davrida insonlar muhim kognitiv, hissiy va ijtimoiy o'zgarishlarni boshdan kechiradilar, bu esa oilani muhim qo'llab-quvvatlash va yo'l-yo'riq manbasiga aylantiradi. Samarali muloqot, hissiy qo'llab-quvvatlash va ota-onalarning ishtiroki bilan ajralib turadigan ijobiy oilaviy muhit o'quv motivatsiyasini oshirishi va ta'lim natijalarining yaxshilanishiga hissa qo'shishi mumkin.

Psixologiya va ta'lim sohasidagi avvalgi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ota-onalarning qo'llab-quvvatlashi va sog'lom oilaviy munosabatlar o'smirlarning akademik ko'rsatkichlari, o'z-o'zini hurmat qilishi va motivatsiyasining yuqori darajasi bilan bog'liq. Aksincha, oilaviy nizolar, ota-onalarning yetarli bo'lmagan ishtiroki va noqulay uy sharoitlari o'quvchilarning akademik yutuqlari hamda ruhiy-ijtimoiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. So'nggi yillarda ta'lim yutuqlarida oila omillarining rolini tushunishga e'tibor kuchaymoqda. Shuning uchun oilaviy muhit va o'smirlarning akademik yutuqlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish muvaffaqiyatli ta'lim va sog'lom rivojlanishni rag'batlantiruvchi shart-sharoitlarni aniqlash uchun muhimdir. Ushbu maqolaning maqsadi oilaviy muhitning o'smirlarning akademik yutuqlariga ta'sirini tahlil qilish va ta'lim muvaffaqiyatini ta'minlashda qo'llab-quvvatlovchi oilaviy munosabatlarning ahamiyatini yoritib berishdan iborat.

Oila muhiti o'smirlarning akademik yutuqlari va ta'limiy rivojlanishini shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. Qo'llab-quvvatlovchi va ijobiy uy muhiti o'quv motivatsiyasi, o'ziga ishonch va samarali o'qish odatlarining shakllanishiga yordam beradi. Hissiy qo'llab-quvvatlash, o'zaro tushunish va konstruktiv muloqot bilan ajralib turadigan oilalarda ulg'aygan o'smirlarda akademik o'zlashtirish va maktabdagi faollik darajasi yuqori bo'ladi. Ota-onalarning bolalar ta'limiga daxldorligi akademik muvaffaqiyatning asosiy omillaridan biridir. Maktab faoliyatini muntazam kuzatib boruvchi, yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi va ta'limga bo'lgan intilishlarini rag'batlantiruvchi ota-onalar o'smirlarda mas'uliyat va o'qishga bo'lgan ijobiy munosabatni shakllantirishga yordam beradi. Oila a'zolarining hissiy qo'llab-quvvatlashi ham stressni kamaytiradi va psixologik farovonlikni oshiradi, bu esa kognitiv faoliyat va o'quv natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Aksincha, oilaviy nizolar, yomon muloqot, ota-ona e'tiborining yetishmasligi va noqulay psixologik sharoitlar o'smirlarning o'zlashtirishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunday holatlar ko'pincha o'qish motivatsiyasining pasayishiga, o'z-o'zini baholashning pasayishiga, diqqatni jamlashning qiyinlashishiga va ta'lim olishning yomonlashuviga olib keladi. Bundan tashqari, beqaror oilaviy munosabatlar tashvish va ruhiy tushkunlikni oshirishi mumkin, bu esa talabalarning o'z akademik salohiyatini ro'yobga chiqarishiga to'sqinlik qiladi.

Ta'lim yutuqlariga oiladagi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar ham ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim resurslaridan, jumladan kitoblar, raqamli texnologiyalar va sinfdan tashqari ta'lim imkoniyatlaridan foydalanish bilim olish va akademik rivojlanishni osonlashtiradi. Yuqori ta'lim xabardorligi va kuchli qo'llab-quvvatlash tizimiga ega oilalar, odatda, intellektual o'sish va umr bo'yi ta'lim olishni rag'batlantiruvchi muhitni ta'minlash uchun yaxshiroq jihozlangan bo'ladi.

So'nggi xalqaro baholashlar oilaviy qo'llab-quvvatlashning ahamiyati haqida empirik dalillarni taqdim etadi. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining o'quvchilarni xalqaro baholash dasturi (PISA 2022) ma'lumotlariga ko'ra, oilalari tomonidan muntazam qo'llab-quvvatlanadigan o'quvchilar mustaqil ta'lim olishda ko'proq ishonch, kuchli motivatsiya va maktabga mansublik hissini his qilishadi. Bundan tashqari, IHTT mamlakatlaridagi o'quvchilarning taxminan 80 foizi oila a'zolari ular bilan muntazam ravishda muloqot qilishga vaqt ajratishini, qariyb 60 foizi esa ota-onalari bilan maktab bilan bog'liq muammolar va kelajakdagi ta'lim rejalarini muhokama qilishlarini ta'kidladilar. O'zaro ta'sirning bu shakllari akademik yutuqlar va o'rganishga bo'lgan munosabat bilan ijobiy bog'liq edi.

O'smirlarda mustaqillik va o'z-o'zini baholash muammolari umumiy va yosh davrlari psixologiyasida keng o'rganilgan bo'lib, E.G. G'oziyev kabi olimlar o'z ilmiy ishlarida oila muhitining yetakchi rolini alohida ta'kidlaganlar. G'oziyev o'smirlik davrining anatomik-fiziologik va psixik xususiyatlarini tahlil qilar ekan, oiladagi har qanday strukturaviy va funksional yetishmovchilik bolaning "Men-konsepsiyasi" buzilishiga olib kelishini qayd etadi. Shuningdek, xorijiy psixologiyada J. Adelson, L. Steinberg va Erik Erikson kabi tadqiqotchilar shaxsiy avtonomiyani o'smirlik davrining markaziy neoplazmasi (yangi shakllanishi) sifatida o'rganganlar.

O'smirlik davrida shaxsiy avtonomiyaning rivojlanishi va o'z-o'zini baholash tizimining shakllanishi ko'p jihatdan oilaviy mikromuhit hamda ota-onaning tarbiya strategiyalariga bog'liqdir. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, to'liq va noto'liq oilalardagi kommunikativ aloqalar va emotsional munosabatlar bolaning ichki "Men" obrazini turlicha modifikatsiya qiladi. Ushbu qonuniyatlarni chuqurroq o'rganish va yuqorida keltirilgan natijalarni to'ldirish maqsadida, tadqiqotning keyingi bosqichida boshqa guruh metodikalardan foydalanildi. Xususan, o'smir shaxsining chuqur qatlamlarini tahlil qilish uchun R.V. Ovcharova va E.G. Eydemillerning oilaviy munosabatlarni diagnostika qiluvchi tizimli so'rovnomalari tatbiq etildi. Tadqiqotning ushbu qismida quyidagi muqobil metodikalar majmuasi qo'llanildi:

1. Ch.D. Spilberger va Yu.L. Xaninning "Shaxsiy va vaziyatli xavotirlanish" testi.

Ushbu metodika o'smirning o'z-o'zini baholash darajasiga to'rudan-to'g'ri ta'sir ko'rsatuvchi ichki emotsional barqarorlikni o'lchashga xizmat qiladi.

2. E.G. Eydemiller va V.V. Yustisiy hisoblangan ADOR ("Ota-onalar o'smirlar nigohida") so'rovnomasi. Metodika yordamida o'smir tomonidan ota-onaning tarbiya uslublari (pozitiv qiziqish, direktivlik, dushmanlik, avtonomiya berish darajasi) qanday qabul qilinishi va bu omilning shaxs mustaqilligiga ta'siri baholandi. Empirik ma'lumotlarni qayta ishlashda guruhlararo farqlarning matematik ishonchligini baholash uchun t-Student mezonidan foydalanildi.

Otkazilgan yangi eksperimental va diagnostik sinovlar natijasida to'liq va noto'liq oila o'smirlarining shaxsiy avtonomiyasi hamda xavotirlanish (o'z-o'zini baholash patologiyasi bilan bog'liq) ko'rsatkichlarida sezilarli farqlar aniqlandi. ADOR metodikasi bo'yicha ota-onasi tomonidan "avtonomiya berish" va "pozitiv qiziqish" yuqori deb baholangan o'smirlarda o'z-o'zini anglash darajasi ancha barqaror ekanligi tasdiqlandi.

Guruhlar/Ko'rsatkichlar	Yuqori xavotir(%)	Mo'tadil xavotir (%)	Past xavotir (%)
To'liq oila o'smirlari			
Vaziyatli xavotirlanish	18%	62%	20%
Shaxsiy xavotirlanish	22%	58%	20%
Noto'liq oila o'smirlari			
Vaziyatli xavotirlanish	42%	40%	18%
Shaxsiy xavotirlanish	45%	38%	17%

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, noto'liq oilalarda tarbiyalanayotgan o'smirlarda ham vaziyatli (42%), ham shaxsiy (45%) xavotirlanish darajasi to'liq oiladagi tengdoshlariga nisbatan ikki barobardan ziyod yuqoridir. Bu holat bevosita ulardagi o'z-o'zini baholashning pastligi va kelajakka nisbatan subyektiv ishonchsizlik bilan bog'liq. Shuningdek, ADOR so'rovnomasi natijalariga ko'ra, noto'liq oilalardagi onalar (yoki otalar) tomonidan ko'pincha "direktivlik" (48%) va "izchillikning yo'qligi" (35%) uslublari qo'llanilishi ma'lum bo'ldi. To'liq oilalarda esa ota-onaning "pozitiv qiziqishi" (58%) va o'smirlarga "tarbiyaviy avtonomiya" (52%) berish tendensiyasi ustunlik qiladi. Bu ko'rsatkichlar o'smir shaxsining emotsional jihatdan sog'lom va mustaqil sotsializatsiya qilinishiga zamin yaratadi.

Yangi metodikalar asosida olingan natijalar oila strukturasi o'smir ruhiyatiga ta'sir ko'rsatish mexanizmlarini chuqurroq ochib beradi. Noto'liq oilalarda o'smirlarning shaxsiy xavotirlanish darajasining yuqoriligi (45%) ularning o'z shaxsiy imkoniyatlarini doimiy ravishda past baholashiga olib keladi. Bu dinamika ADOR metodikasidagi

"direktivlik" ko'rsatkichining yuqoriligi bilan izohlanadi: noto'liq oilada yolg'iz qolgan ota yoki ona bolani ko'proq nazorat qilishga va uning avtonomiyasini cheklashga intiladi, bu esa o'smirda ichki konfliktni va o'ziga nisbatan shubhani uyg'otadi. To'liq oilalardagi mo'tadil xavotirlanish va adekvat avtonomiya ko'rsatkichlari oilada rollarning muvozanatlashganligi bilan bog'liq. Ota va onaning birgalikdagi pozitiv yondashuvi o'smirda ijtimoiy muhitga nisbatan fundamental ishonchni shakllantiradi. Bu esa o'smirda o'z-o'zini barqaror baholash va xatti-harakatlarida mustaqil qaror qabul qilish imkonini beradi.

Natijalarning ko'rsatishicha, noto'liq oilalarda o'smirlarning o'z-o'zini baholashi ko'pincha qutbli (o'ta yuqori yoki o'ta past) xarakterga ega. Buning sababi ota yoki onaning yo'qligi sababli bolada himoyalanganlik hissining yetishmasligi yoki aksincha, oilada unga haddan tashqari ko'p mas'uliyat yuklatilishi bo'lishi mumkin. O'ta yuqori o'z-o'zini baholash ortida ko'pincha o'smirning ichki xavotirlari va o'ziga bo'lgan ishonchsizligini yashirishga urinishi (himoya mexanizmi) yotadi. Past o'z-o'zini baholash esa bevosita oiladagi emotsional bo'shliq va ijtimoiy statusdan qoniqmaslik oqibatidir. To'liq oilalardagi adekvat ko'rsatkichlar esa ikki tomonlama emotsional qo'llab-quvvatlashning natijasidir. Ota va onaning oiladagi rollari o'smir uchun ham ratsional, ham emotsional tayanch vazifasini o'taydi. Shaxsiy avtonomiya ko'rsatkichlari ham oiladagi tarbiya uslubi bilan o'zaro uzviy korrelyatsiya hosil qiladi. To'liq oilalarda demokratik tarbiya uslubining ustunligi o'smirda o'z fikrini erkin ifoda etish va mustaqil qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Noto'liq oilalarda esa ko'pincha giperopeka (o'ta g'amxo'rlik) yoki aksincha, gipoproteksiya (e'tiborsizlik) holatlari kuzatiladi, bu esa shaxsiy avtonomiyaning garmonik rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Shuningdek, noto'liq oiladagi emotsional avtonomiyaning keskin o'sishi o'smirning ota-onadan begonalashuviga ham olib kelishi mumkin. Bunday sharoitda o'smir oiladan tashqaridagi referent guruhlarga (tengdoshlariga, ko'cha muhitiga) ko'proq bog'lanib qoladi. Bu esa guruh ta'siriga beriluvchanlikni oshiradi va deviant xulq-atvor xavfini keltirib chiqaradi. To'liq oilalarda esa tizimli nazorat va emotsional aloqa saqlanib qolishi tufayli avtonomiya inqirozlari nisbatan yumshoq kechadi.

PISA 2018 statistik ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, ota-onalarning qariyb 41 foizi o'qituvchilar bilan farzandlarining akademik yutuqlarini faol muhokama qilgan, 57 foizi esa o'qituvchilar tashabbusi bilan bunday muhokamalarda ishtirok etgan. Ushbu natijalar o'qituvchilarning akademik muvaffaqiyatini ta'minlashda oilalar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikning muhimligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onasining ko'proq hissiy qo'llab-quvvatlashiga ega bo'lgan talabalar akademik baholashda yuqori ball to'playdilar

va psixologik jihatdan yaxshiroq ahvolga ega bo'ladilar. Shu sababli, oilaviy munosabatlarni mustahkamlash va ota-onalar ishtirokini oshirish o'smirlar o'rtasidagi ta'lim natijalarini yaxshilashning muhim strategiyalari hisoblanadi.

Umuman olganda, dalillar shuni ko'rsatadiki, ijobiy oilaviy muhit o'smirlarning akademik yutuqlari, motivatsiyasi va shaxsiy o'sishini oshiradigan himoya va rivojlanish omili bo'lib xizmat qiladi. Muvaffaqiyatli ta'lim tajribasi va uzoq muddatli rivojlanishni ta'minlash uchun qulay uy sharoitlarini yaratish va ota-onalarning faol ishtirokini rag'batlantirish hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda.

Qo'llab-quvvatlovchi oilaviy munosabatlar, samarali muloqot, hissiy qo'llab-quvvatlash va ota-onaning faol ishtiroki o'qish motivatsiyasi, akademik o'zlashtirish va psixologik farovonlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Aksincha, noqulay oilaviy sharoitlar va ota-onalarning yetarli bo'lmagan qo'llab-quvvatlashi ta'limdagi muvaffaqiyatlarga to'sqinlik qilishi, o'smirlarning kognitiv va hissiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, xalqaro tadqiqotlar va statistik ma'lumotlar shuni ta'kidlaydiki, barqaror va qo'llab-quvvatlovchi oilaviy muhitda o'sgan o'smirlar ko'proq akademik yutuqlarga erishadilar va o'quv faoliyatlarida faolroq ishtirok etadilar. Ta'lim resurslarining mavjudligi, ota-onalarning rag'batlantirishi va ijobiy oilaviy munosabatlar mas'uliyat, o'ziga ishonch va uzluksiz ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi. Shu sababli, oilalarni qo'llab-quvvatlash tizimlarini kuchaytirish va ota-onalarning ta'limdagi faol ishtirokini rag'batlantirish o'smirlarning akademik natijalarini yaxshilashning muhim strategiyalari sifatida qaralishi kerak. Sog'lom va qo'llab-quvvatlovchi oilaviy muhitni yaratish nafaqat ta'lim muvaffaqiyatiga hissa qo'shadi, balki yoshlarning har tomonlama rivojlanishi va ijtimoiy moslashuviga ham ko'maklashadi.

O'tkazilgan qiyosiy tahlillar asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, oilaning tarkibiy tuzilishi o'smir shaxsining shakllanishida muhim determinat hisoblanadi. To'liq oilalar o'smirda mustaqillik va ijobiy "Men-konsepsiyasi" rivojlanishi uchun qulay psixologik zamin yaratadi. Bunday oilalarda ulg'aygan o'smirlar sotsiumga osonroq moslashadilar va o'z munosabatlarida barqarorlikni namoyon etadilar. Noto'liq oilalardagi o'smirlar bilan esa maktab psixologlari va pedagoglar tomonidan ularning o'z-o'zini baholashini korreksiya qilishga qaratilgan maxsus treninglar o'tkazish tavsiya etiladi. Ularda adekvat mustaqillik ko'nikmalarini shakllantirish, ichki xavotirlanish darajasini pasaytirish va emotsional intellektni rivojlantirishga qaratilgan korreksion dasturlar ishlab chiqilishi zarur. Oila tarkibidan qat'i nazar, o'smir shaxsiga nisbatan hurmat va uning avtonomiyaga bo'lgan huquqini tan olish har qanday oilaviy tarbiyaning bosh mezoni bo'lishi shart.

To'liq va noto'liq oilalarda tarbiyalanayotgan o'smirlarning shaxsiy avtonomiyasi hamda o'z-o'zini baholash xususiyatlarini qiyosiy o'rganishga bag'ishlangan ushbu ilmiy tadqiqotimiz bir qator muhim nazariy va empirik xulosalarga kelish imkonini berdi. Olingan barcha empirik natijalar va statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, oilaning tarkibiy va funksional tuzilishi o'smirlik davridagi inqirozlarni bartaraf etishda hamda muvozanatlashgan shaxs poydevorini qurishda eng asosiy ijtimoiy-psixologik determinant vazifasini o'taydi. Oila muhitining barqarorligi bolaning ichki "Men-konsepsiyasi" qanday yo'nalishda shakllanishini to'g'ridan-to'g'ri belgilab beradi.

Tadqiqot davomida aniqlangan eng muhim qonuniyatlardan biri – to'liq oila muhitida ulg'ayayotgan o'smirlarda adekvat (garmonik) o'z-o'zini baholash darajasining yuqoriligi va shaxsiy avtonomiyaning bosqichma-bosqich, emotsional jarohatlarsiz rivojlanishidir. Bu holat oilada ota va onaning rollari muvozanatlashganligi, bolaga ham emotsional tayanch, ham ratsional intizomiy nazoratning teng ko'rsatilishi bilan izohlanadi. Bunday muhitda o'smir o'z mustaqilligini namoyon etishda oilaviy nizolarga tayanmaydi, aksincha, ota-ona bilan pozitiv muloqotni saqlagan holda shaxsiy avtonomiyaga erishadi. Aksincha, noto'liq oilalarda tarbiyalanayotgan o'smirlar guruhida o'z-o'zini baholash tizimining beqarorligi, qutbliligi va yuqori darajadagi shaxsiy hamda vaziyatli xavotirlanish ko'rsatkichlari ustunlik qilishi ma'lum bo'ldi. Yolg'iz ota yoki ona tomonidan ko'p hollarda qo'llaniladigan direktiv nazorat yoki haddan tashqari g'amxo'rlik (giperopeka) o'smirning o'z kuchiga bo'lgan ishonchini pasaytiradi. Natijada bolada avtonomiyaga intilish majburiy va muddatidan oldin, himoya mexanizmi sifatida yuzaga keladi. Bu esa o'smirning oiladan begonalashuviga hamda tashqi referent guruhlar ta'siriga oson tushib qolishiga zamin yaratadi. Amaliy nuqtayi nazardan, tadqiqot natijalari ta'lim muassasalari psixologlari va pedagoglari uchun muhim dasturlamal bo'lib xizmat qiladi. Noto'liq oilalardagi o'smirlarning ijtimoiy-psixologik moslashuvini yaxshilash uchun ularda adekvat o'z-o'zini baholashni shakllantirishga va ichki xavotirni kamaytirishga qaratilgan maxsus psixokorreksion treninglar tizimini joriy etish zarur. Oila tarkibidan qat'i nazar, o'smir shaxsining avtonomiyaga bo'lgan ehtiyojini tan olish va uni qo'llab-quvvatlash jamiyatning intellektual va emotsional jihatdan sog'lom avlodini shakllantirishning bosh mezonidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Глазунов Ю.Т., Сидоров К.Р. Методика оценки волевых качеств личности // Психологический журнал. – Москва, 2018. – Т. 39, № 2. – С. 92–104.
2. Додонов Б.И. Эмоция как ценность. – Москва: Политиздат, 1978. – 272 с.
3. Ильин Е.П. Психология воли. 2-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 368 с.

4. Сидоров К.Р. Развитие волевых качеств личности в условиях жестко регламентированной деятельности // Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. Психология. Педагогика. – 2020. – Т. 30, вып. 3. – С. 275–282.

